

К.т.н., доцент І.О. ГОРДЕЄВА

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

ім. ак. В. Лазаряна, м. Дніпро, Україна

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Держава зобов'язана дбати про своїх громадян, особливо про тих, хто не може подбати про себе сам. Проте не завжди можливо забезпечити гідне життя та робочі місця для всіх. Часто роботодавці не беруть на роботу людей з обмеженими можливостями, колишніх алко- та наркозалежних, безпритульних. У наслідку незахищені верстви населення залишаються фінансово незабезпеченими. Але також зрозуміло, що навіть найбільш високорозвинена економіка світу не витягне таке фінансове навантаження.

Допомогу цій категорії населення надають громадські організації, проте коштів, щоб охопити всіх, не вистачає, оскільки ці організації також залежать від зовнішньої допомоги. Ці складні завдання може вирішити нова модель – соціальне підприємництво (СП).

Сутність СП полягає у тому, що прибуток від бізнесу витрачається не акціонерами, а на досягнення соціальних цілей і громадські справи. Громадська організація може заснувати СП, на якому будуть працювати представники вразливих категорій населення. Прибуток, отриманий від функціонування такого підприємства, громадська організація спрямовує на допомогу людям з обмеженими можливостями, реабілітацію хворих, створення притулків для безпритульних та допомогу хворим дітям.

В Європі СП приносить до бюджету близько 5-7 % ВВП на рік. Одним з світових лідерів у розвитку цього виду підприємництва є Великобританія [1], де налічується понад 60 тис. СП з річним оборотом близько 27 млрд. фунтів стерлінгів, що можна порівняти з бюджетом України. В цьому секторі зайнято понад 3% населення, а кожне п'яте СП має річний оборот понад 1 млн фунтів [1].

Проте розвитку СП в Україні перешкоджає ряд проблем. Перш за все відсутня підтримка держави у сфері законодавства щодо СП і на законодавчому

рівні дана форма підприємництва незакріплена. Звичайно СП необхідно бути рентабельним та здатним до самофінансування, але держава повинна надавати пільги, які дозволять організації і надалі перебувати у такому стані [2-3]. Оскільки СП з'явилося в нашій країні порівняно недавно, виникає потреба у навчанні кваліфікованих кадрів.

Для забезпечення реальної фінансової стійкості недержавним організаціям потрібен і розвиток системи статистичного обліку економічної діяльності недержавних організацій, та прийняття законів, що забезпечують участь недержавних організацій в тендерах і конкурсах на фінансування соціальних послуг, та наявність у державних і муніципальних установах і організаціях фахівців, відповідальних за проведення конкурсів на надання соціальних послуг. Важливим елементом цієї системи є реформування системи соціальних послуг, яке зараз активно просувається як з боку державних структур, так і з боку третього сектору. Влада має проявити політичну волю, яка дозволила б недержавним організаціям як отримувати бюджетні кошти, так і надавати платні послуги без втрати статусу некомерційних організацій.

Отже, СП в Україні потребує створення національної стратегії розвитку, яка б дозволила поєднати зусилля громадських організацій, підприємців, населення і держави для вирішення соціальних проблем, які постають перед нашим суспільством, щоб з розряду поодиноких ініціатив вирости в стійку структуру, на яку може спиратися держава у вирішенні соціальних проблем.

Перелік посилань:

1. Лях В. [Развитие в Украине социального предпринимательства позволит решить проблемы с социальной адаптацией незащищенных категорий населения](http://socialbusiness.in.ua/index.php/novyny/v-ukraini/100-razvitie-v-ukraine-sotsial-nogo-predprinimatel-stva-pozvolit-reshit-problemy-s-sotsial-noj-adaptatsiej-nezashchishchennykh-kategorij-naseleniya) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://socialbusiness.in.ua/index.php/novyny/v-ukraini/100-razvitie-v-ukraine-sotsial-nogo-predprinimatel-stva-pozvolit-reshit-problemy-s-sotsial-noj-adaptatsiej-nezashchishchennykh-kategorij-naseleniya>. – Загол. з екрану.
2. Гордєєва І.О. Стан та розвиток соціального підприємництва в Україні / І.О. Гордєєва, А.В. Вишнякова // Проблеми економіки транспорту: тези доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2015. – Д.: ДНУЗТ, 2015 р. – С. 187.

3. Гордєєва І.О. Соціальне підприємництво для інвалідів, як вектор європейського розвитку національної економіки / І.О. Гордєєва // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 92-93. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/31998/1/48-92-93.pdf>

ДОНЦОВ С.О.

аспірант НУБіП, м. Київ, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Садівнича галузь сьогодні перебуває в кризовому стані, вихід з якого можливий лише за умови підвищення ефективності використання виробничих та інвестиційних ресурсів садівничих підприємств. При цьому, визначальну роль у вирішенні проблем садівничої галузі повинна відігравати маркетингова діяльність, яка на сучасному етапі функціонування націлена на створення стабільного та ефективного виробництва, здатного реагувати на зміну ринкової кон'юнктури.

Розгляд забезпечення розвитку маркетингової діяльності садівничих підприємств слід розпочати з дослідження сутності самого терміну «забезпечення». Як вказано в Академічному тлумачному словнику української мови, слово «забезпечення» відображає дію за значенням дієслова «забезпечити», яке, в свою чергу може трактуватися наступним чином:

- 1) Постачаючи щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь у якихось потребах; надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до існування.
- 2) Створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось.
- 3) Захищати, охороняти кого-небудь, що-небудь від небезпеки.

Слід відзначити, що поняття «забезпечувати» тісно переплітається з поняттями «гарантувати», «підтримувати», «охороняти», «захищати»,

Департамент освіти і науки Дніпропетровської ОДА
Обласний комунальний вищий навчальний
заклад «Інститут підприємництва «Стратегія»

Кафедра економіки підприємства
Кафедра економічної кібернетики

Рада молодих вчених Дніпропетровської області

Рада молодих вчених обласного комунального вищого
навчального закладу «Інститут підприємництва «Стратегія»

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
V Регіональної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених

«Економіка і управління
в умовах глобалізації: методологія та практика»

10 листопада 2016 рік
м. Жовті Води

Оргкомітет конференції:

Піддубна О.О. – перший проректор ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», к.е.н., доцент

Шумік І.В. - заступник начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти – начальник відділу науки та вищої освіти, к. н. держ. упр.

Безус Р.М. - голова Ради молодих вчених Дніпропетровської області, д.е.н., професор Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Головко Л.С. - старший викладач кафедри економіки підприємства, голова ради молодих вчених ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

Лисенко Ю.В. - к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

Андрейшина Н.Б. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

Іваннікова Н.А. - к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

Львова Я.Я. - к.соц.н., доцент кафедри економіки підприємства ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

Письменна О.Б. – к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємства ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

Радамовська І.В. - старший викладач кафедри економіки підприємства ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

Литвинова О.Б. – старший викладач кафедри економічної кібернетики ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

***Рекомендовано до друку Вченою радою ОКВНЗ «ІП «Стратегія»
(протокол № 23 від 23.11.2016 р.)***

Економіка і управління в умовах глобалізації: методологія та практика : зб. наук. праць V Регіональної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / ОКВНЗ «ІП «Стратегія». – Жовті Води, 2016. – 254 с.

УДК 338

У збірнику представлені тези доповідей науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів, молодих вчених, фахівців-практиків та підприємців на V Регіональній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Економіка і управління в умовах глобалізації: методологія та практика».

ЗМІСТ

<i>АНІСІМОВА А., СТЕНІЧЕВА І.Б.,</i>	7
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ ТА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ	
<i>БАРИНОВ Д. Ю.</i>	13
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ'ЯЗКІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ	
<i>БОЙЧЕНКО О. В.</i>	16
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ	
<i>ГОЛОВКО В.В., науковий керівник: ст. викл. СТЕНІЧЕВА І.Б.</i>	18
УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ЕКОЛОГО - ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ НА ПРИКЛАДІ М. ЖОВТІ ВОДИ	
<i>БОНЧУК Т.В.</i>	26
РОЛЬ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ НА БАЗІ ВНЗ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ	
<i>БРИЦЬКА В. Ю., науковий керівник: доцент, к.е.н. ІВАННІКОВА Н.А.</i>	29
ОЦІНКА СТАНУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ	
<i>БРИЦЬКА В. Ю., науковий керівник: доцент, к.е.н. АНДРЕЙШИНА Н.Б.</i>	31
РОЗВИТОК Е-COMMERCE В УКРАЇНІ	
<i>ВЕЛИЧКО В.Ю., науковий керівник к.соц.н., доцент ЛЬВОВА Я.Я.</i>	34
РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ	
<i>ВЕЛИЧКО В. Ю., науковий керівник: доцент, к.е.н. ІВАННІКОВА Н. А.</i>	37
ОПТОВА ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ	
<i>д.е.н., професор ВЕРХОГЛЯДОВА Н. І., РАДАМОВСЬКА І. В.,</i>	40
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННСВОЇ ПАРАДИГМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ	
<i>к. е. н., доцент ГРОМОЗДОВА Л.В., ГРОМОЗДОВ В.В.</i>	43
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: НОВІ АСПЕКТИ У ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ	
<i>к.т.н., доцент ГОРДЕЄВА І.О.</i>	48
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА	
<i>ДОНЦОВ С.О.</i>	50
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ	
<i>ДУДА Н.В., науковий керівник: ст. викладач ГОЛОВКО Л.С.</i>	54
ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ	
<i>ЗЕМЛЯК Р.Р., науковий керівник: ст. викладач ЛИТВИНОВА О.Б.</i>	58
ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА	

<i>к.е.н., доцент ІВАННІКОВА Н.А.</i>	61
ТРЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ	
<i>ЛЕВСКОВСЬКА К.І.</i>	65
НЕЛІНІЙНИЙ ЕФЕКТ ПЕРЕНЕСЕННЯ ОБМІННОГО КУРСУ НА СПОЖИВЧУ ІНФЛЯЦІЮ	
<i>ІЩЕНКО Е.О., науковий керівник: ст. викладач ГОЛОВКО Л.С.</i>	67
РОЗВИТОК ПЕРЕРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ	
<i>ІЩЕНКО Е.О., науковий керівник: к.е.н., доцент ІВАННІКОВА Н. А.</i>	71
ПІДТРИМКА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ	
<i>к.е.н., доцент КАСІЛОВ І.І.</i>	74
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ	
<i>КОВАЛЕНКО-МАРЧЕНКОВА Є. В.</i>	77
СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ ГАЛУЗІ	
<i>КИРИЛЮК І.В., науковий керівник: к.соц.н., доцент ЛЬВОВА Я.Я.</i>	79
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	
<i>КОЛОМОЄЦЬ Г., науковий керівник: к.е.н., доцент ЛИСЕНКО Ю.В.</i>	83
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЯК МЕТОД РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ	
<i>КОНДРАТЬЄВ О. Ю., науковий керівник: доцент, к.е.н. АНДРЕЙШИНА Н.Б.</i>	88
МЕТОДИ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПРОГНОЗУ	
<i>КОННІК А. В., науковий керівник: ст. викладач ГОЛОВКО Л. С.</i>	91
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ	
<i>КОННІК А. В., науковий керівник: доцент, к.е.н. ІВАННІКОВА Н. А.</i>	94
ТРЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ	
<i>КОННІК А. В., науковий керівник: д.е.н., проф. САЛИГА К. С.</i>	97
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ	
<i>к.е.н., доцент КОНОНОВА І.В.</i>	100
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ	3
<i>КОХАН О.В., науковий керівник: к.е.н., доцент ІВАННІКОВА Н.А.</i>	103
БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ УКРАЇНИ	
<i>КРАВЕЦЬ А.О., науковий керівник: ст. викладач ГОЛОВКО Л.С.</i>	107
ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ	
<i>КРИВЦОВА Г., науковий керівник: к.е.н., доцент ГРОМОЗДОВА Л.В.</i>	109
ТУРИЗМ АЛЯСКИ	
<i>КУЗІК К.М., науковий керівник: ст. викладач ЛИТВИНОВА О.Б.</i>	113
ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖУ З МІНІМІЗАЦІЮ СУКУПНИХ ВИТРАТ	
<i>КУЗЬМИНСЬКА А.В., науковий керівник: к.соц.н., доцент ЛЬВОВА Я.Я.</i>	116
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ	

<i>ЛАПКО Р., науковий керівник: к.е.н., доцент ГРОМОЗДОВА Л. В.</i>	119
ПІЗНАВАЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС АФРИКИ	
<i>ЛЕВСКОВСЬКА К.І., науковий керівник: БОНЧУК Т.В.</i>	121
ПРИЧИНИ СУЧАСНИХ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ	
<i>к.е.н., доцент ЛИСЕНКО Ю.В.</i>	125
СИНЕРГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ЇЇ СУТНІСТЬ	
<i>к.е.н., доцент ЛИСЕНКО Ю.В., студ. АЛСІТОВА Н.С.</i>	128
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ ПРАЦІ	
<i>ЛИСЕНКО В.Р., науковий керівник: доцент, к.е.н. АНДРЕЙШИНА Н.Б.</i>	131
ЕСХАТОЛОГІЯ ТА ФУТУРОЛОГІЯ ЯК СПОСОБИ ПРОГНОЗУВАННЯ ІСТОРІЇ	
<i>ЛИСЕНКО В.Р., науковий керівник: доцент, к.е.н. ІВАННІКОВА Н. А.</i>	133
РИЗИКИ В ЕКОНОМІЦІ ЯК ПРИЧИНА НИЗКОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ	
<i>к.соц.н., доцент ЛЬВОВА Я.Я.</i>	136
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЯХ	
<i>МІЩЕНЯ О., науковий керівник: ст. викладач ГОЛОВКО Л. С.</i>	139
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ	
<i>МИГОЛИНЕЦЬ - ЦАЛАН М. І.</i>	143
РОЗВИТОК БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ	
<i>к.е.н., доцент ЛИСЕНКО Ю. В., студ. НИЧ Я. А.</i>	146
АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВИ НАВЧАННЯ В УКРАЇНИ ТА У ПОЛЬЩІ	
<i>НОВІКОВА Н. С., науковий керівник: ст. викладач ГОЛОВКО Л.С.</i>	151
ЕКОНОМІКА НАЦІОНАЛЬНОГО ТА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА	
<i>ПІСКОВА В.В., науковий керівник: к.соц.н., доцент ЛЬВОВА Я.Я.</i>	154
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ	
<i>ПІСКОВА В.В., науковий керівник: ст. викладач ГОЛОВКО Л.С.</i>	158
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	
<i>к.е.н. ПИСЬМЕННА О.Б.</i>	163
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДП "СХІДГЗК"	
<i>ПОЛЮХОВИЧ О., науковий керівник: ст. викладач ГОЛОВКО Л.С.</i>	166
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ - АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ МОЛОДІ	
<i>РАДЬКО Н.О., науковий керівник: к.е.н., доцент ІВАННІКОВА Н.А.</i>	175
ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	
<i>РЬОВІНА О.О., науковий керівник: к.соц.н., доцент ЛЬВОВА Я.Я.</i>	178
КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ	

<i>САЗОНОВ Є.Г., науковий керівник: ст. викладач ГОЛОВКО Л.С.</i>	181
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ	
<i>СТЕНІЧЕВА І.Б., ЗАБОЛОТНА О.В.</i>	185
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПРИДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ	
<i>САЄНКО С. Л.</i>	191
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ	
<i>САМОФАТ Є. А., науковий керівник: доцент, к.е.н. АНДРЕЙШИНА Н. Б.</i>	203
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК КІБЕРНЕТИКИ	
<i>СОРОКІН О.Г.</i>	205
МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ УРАНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ	
<i>СТУДЕННИКОВА І. В.</i>	208
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ	
<i>ТАРАН М., науковий керівник: ст. викладач ГОЛОВКО Л.С.</i>	212
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД МОЛОДІ	
<i>ФЕДИНА Є., науковий керівник: ст. викладач ГОЛОВКО Л.С.</i>	215
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ	
<i>ФРОЛОВ К. О.</i>	220
ДІАЛЕКТИЧНИЙ РОЗВИТОК ТЛУМАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ	
<i>ЧУЧМАН О., науковий керівник: к.е.н., доцент ГРОМОЗДОВА Л.В.</i>	225
ТУРИЗМ БРАЗИЛІЇ	
<i>ШЕВЧЕНКО А.М., науковий керівник: ст. викладач ЛИТВИНОВА О.Б.</i>	231
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ СИМПЛЕКС-МЕТОДУ	
<i>ЩЕПІНА О.Ю., науковий керівник: БОНЧУК Т.В.</i>	234
КУРСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ	
<i>ЩЕРБАК Б.І., науковий керівник: ст. викладач ГОЛОВКО Л.С.</i>	237
СУЧАСНИЙ СТАН ТА АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ	
<i>ЩЕРБАК Б.І., науковий керівник: доцент, к.е.н. ІВАННІКОВА Н.А.</i>	241
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ (АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ) В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ	
<i>ШУНІНА А.С., науковий керівник: ст. викладач ЛИТВИНОВА О.Б.</i>	244
ВЕЛИКІ ДАНІ ЯК ВЕДУЧИЙ ТРЕНД В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ	
<i>ЩЕНКО Г.В.</i>	247
БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ	

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА «СТРАТЕГІЯ»

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

**V Регіональної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів і молодих вчених**

Адреса оргкомітету конференції:

Кафедра економіки підприємства ОКВНЗ «ІП «Стратегія» (ауд. 117),
вул. Гагаріна, 38, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52201
E-mail: **economist_Strategy@ukr.net**